

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 10 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 10

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2023

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Саидмухтар Абраров АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙНИНГ ЖАҲОН ЦИВИЛИЗАЦИЯСИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ....4	
2. Абдурахмон Абдухалимов ФАРҲОНА ВИЛОЯТИДА ТИББИЙ МУАССАСАЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ ЙЎЛГА ҚЎЙИЛИШИ.....10	10
3. Феруза Амонова САНОАТ МОЛИЯСИ ЁҲУД ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТ.....18	18
4. O‘g‘iloy Bozorova O‘ZBEKISTON SSRDA LOTIN ALIFBOSIGA O‘TISHNING QONUNIY ASOSLARI VA MAORIF XODIMLARINING ISHTIROKI.....27	27
5. Faxriddin Yormatov YANGI O‘ZBEKISTONDA NURONIYLARGA HAR TOMONLAMA HURMAT VA EHTIROM KO‘RSATISHDAGI TIZIMLI O‘ZGARISHLAR.....35	35
6. Faxriddin Yormatov, Nurullo Tursunov MUSTAQILLIK YILLARIDA NURONIYLARNI IJTIMOIIY HIMOYALASH MASALALARI: MUAMMOLAR VA NATIJALAR.....44	44
7. Farhod Maqsudov TOG‘LI USTRUSHONA KO‘CHMANCHILARI O‘RNASHUV EKOLOGIYASI HAQIDA.....53	53
8. Ulmas Muminov MAHALLADA MA‘NAVIY TAHDIDLARNING YOSHLAR TARBIYASIGA TA‘SIRI.....58	58
9. Maftuna Rajabova SHARQ VA G‘ARB MUTAFAKKIRLARINING ILMIIY QARASHLARIDA TOLERANTLIK MASALASI.....63	63
10. Икромжон Умаров ЎЗБЕК ҚАТАҲОН УРУҒИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ ТАРИХИ.....70	70
11. Бахтиёр Халмуратов ЎЗБЕК ХАЛҚИНИНГ СУВ ИНШООТЛАРИ ВА УНИНГ МУҲОФАЗАСИГА ДОИР ҚАРАШЛАРИ (тарихий-этнографик таҳлил).....83	83
12. Nafisa Hayotova 1920-1990 YILLARDA BUXORO SHAHARSOZLIGI: TARAQQIYOT VA TANAZZUL.....91	91

Faxriddin Yormatov,
Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti,
faxriddin1973@mail.com
Nurullo Tursunov,
Tarix fanlari doktori, dotsent
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti,
nurullo2447603@gmail.com

MUSTAQILLIK YILLARIDA NURONIYLARNI IJTIMOY HIMOYALASH MASALALARI: MUAMMOLAR VA NATIJALAR

For citation: Fakhriddin Yormatov, Nurullo Tursunov. THE SITUATION, PROBLEMS AND DEVELOPED MEASURES AND ACHIEVEMENTS OF SOCIAL PROTECTION OF THE ELDERLY PEOPLE IN THE EARLY PERIODS OF INDEPENDENCE IN UZBEKISTAN. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 10, pp.44-52

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8419505>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada O'zbekistonda mustaqillikning ilk davrlarida nuroniylarni ijtimoiy himoyalashdagi holat, muammolar va ishlab chiqilgan chora-tadbirlar hamda erishigan yutuqlar o'rganilgan va ilmiy tahlil qilingan. Ijtimoiy himoyaga muhtoj, yakka-yolg'iz yashovchi nuroniylarni moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlashdagi muammolar va ularni bartaraf etish borasida amalga oshirilgan ishlar ko'plab faktik misollar asosida yoritib berilgan. Maqolada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyev tomonidan yurtimizda piru-badavlat, yoshi ulug' nuroniy otaxon va onaxonlarimizni ijtimoiy himoyalashga alohida e'tibor berilib, ijtimoiy himoya tizimini yanada rivojlantirishga oid amalga oshirilayotgan ishlar haqida ham batafsil ma'lumotlar ko'plab misollar orqali keltirilgan.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, yakka-yolg'iz, piru- badavlat, nuroniy, mustaqillik, Prezident, ijtimoiy himoyalash, islohot, qo'llab-quvvatlash, tibbiy-ko'rik, tizim, keksalar haftaligi, jamiyat, otaxon va onaxonlar.

Фахриддин Ёрматов,
Кандидат исторических наук, доцент
Термезского университета экономики и сервиса,
faxriddin1973@mail.com
Нурулло Турсунов,
Доктор исторических наук, доцент
Термезского университета экономики и сервиса,
nurullo2447603@gmail.com

МЕРЫ И ДОСТИЖЕНИЯ В ПЕРВЫЕ ПЕРИОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ УЗБЕКИСТАНА ПО СИТУАЦИИ И ПРОБЛЕМАХ ЛЮДЕЙ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ

АННОТАЦИЯ

В данной статье проанализированы ситуации людей пожилого возраста, находящихся под социальной защитой в самом начале независимого Узбекистана, научно изучены проблемы и определены мероприятия по достигнутым результатам. На основе многих фактических примеров освещены устранения проблем одиноких людей преклонного возраста, нуждающихся в социальной защите, нуждающихся в материальной поддержке. В статье описано, как особое внимание уделено Президентом Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёевым, подробно приведены примеры, где уделяется внимание людям преклонного возраста отцам и матерям находящихся под социальной защитой.

Ключевые слова: Узбекистан, одинокий, достойная старость, преклонный возраст, независимость, Президент, социальная защита, реформа, поддержка, медицинское обследование, система, неделя пожилых людей, общество, отцы и матери.

Fakhriddin Yormatov,

Candidate of historical sciences, associate
Professor of Termez University of Economics and Service,
fakhriddin1973@mail.com

Nurullo Tursunov,

Doctor of Historical Sciences, Associate Professor
Termez University of Economics and Service,
nurullo2447603@gmail.com

THE SITUATION, PROBLEMS AND DEVELOPED MEASURES AND ACHIEVEMENTS OF SOCIAL PROTECTION OF THE ELDERLY PEOPLE IN THE EARLY PERIODS OF INDEPENDENCE IN UZBEKISTAN

ABSTARCT

In the years of independence, much more effective work is carried out on the creation of a true history, the impartial study of socio-political, economic events and phenomena that have occurred and are taking place.

One of the main problems that should be studied and made important conclusions is the scientific analysis of the situation, problems and developed measures in the social protection of elderly people in the early periods of independence in Uzbekistan, as well as work on the achievements.

It is known that the policy of social protection of the population was declared as a priority of state policy from the first days of independence. The purpose of this direction was directed, first of all, to the benefit of a person, to his full satisfaction. A strong social policy, the regulation of relations in the social sphere, the full manifestation of the human factor, the creation of decent living conditions for the population became the strategic task of the country's leadership. But in the early years of independence, there were several problems in solving these issues. Later, the measures developed to social protection of luminaries played an important role in solving these problems. It is relevant and important to highlight in detail the achievements and positive results achieved.

Index Terms: Uzbekistan, lonely, decent old age, old age, independence, President, social protection, reform, support, medical examination, system, week of the elderly, society, fathers and mothers.

1. Dolzarbligi:

Mustaqillik yillarida haqqoniy tarixni yaratish, sodir bo'lgan va bo'layotgan ijimoiy-siyosiy, iqtisodiy voqea va hodisalarni xolisona o'rganish borasida ancha samarali ishlar amalga

oshirilmogda. Ana shunday o'rganilishi, muhim xulosalar qilinishi lozim bo'lgan muhim muammolardan biri - O'zbekistonda mustaqillikning ilk davrlarida nuroniylarni ijtimoiy himoyalashdagi holat, muammolar va ishlab chiqilgan chora tadbirlar hamda erishigan yutuqlar haqidagi ishlarni ilmiy jihatdan tahlil qilishdir. Ma'lumki, aholini ijtimoiy himoyalash siyosati mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida e'lon qilindi. Mazkur yo'nalishning maqsadi, avvalo, inson manfaati, uning to'laqonli ravishda qondirilishiga yo'naltirildi. Kuchli ijtimoiy siyosat, ijtimoiy sohadagi munosabatlarni tartibga solish, inson omilini to'la namoyon qilish, aholi uchun munosib turmush shart-sharoitlarini yaratish mamlakat rahbariyatining strategik vazifasiga aylandi.

Ammo mustaqilliqning ilk yillarida bu masalalarni hal etishda bir qancha muammolar mavjud edi. Keyinchalik nuroniylarni ijtimoiy himoyalash borasida ishlab chiqilgan chora tadbirlar mazkur muammolarni hal etishda muhim rol o'ynadi. Mana shu erishigan yutuqlar va ijobiy natijalarni batafsil yoritib berish dolzarb va muhim ahamiyat kasb etadi.

2. Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

O'zbekistonda mustaqillikning ilk davrlarida nuroniylarni ijtimoiy himoyalashdagi holat, muammolar va ishlab chiqilgan chora-tadbirlar hamda erishigan yutuqlar mavzusini o'rganishga taalluqli bo'lgan ma'lumotlar birinchi o'rinda Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev va birinchi Prezidentimiz I.A.Karimovning asarlari, ma'ruzalari va ko'rsatmalari, shuningdek, tadqiqotchilar Sodiqova Sh., Baxtiyorov B., Abdullayeva M., Babajanova D., Xolikova L., Tangriyev L., Xolbekov A., Alimova G., Norbekov A., M.Usmonova, D.Ahmedov va boshqalarning tadqiqotlarida ham ma'lum darajada bu masalalar yoritilgan.

Sh. Sodiqova tomonidan "keksalik va ma'naviy meros" va yoshlarni vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalashda keksalarning o'rni" kabi asarlarida ayrim ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, M.Usmonova, M.Xolmatova, S.Safayeva kabilarning asarlarida ham bu masalaga ma'lum darajada ahamiyat berilgan. M.Gafarli, A.Kasayevlar asarida mustaqillik yillarida mamlakatda olib borilgan kuchli ijtimoiy himoya tizimi, uning insonparvarlik tamoyillari asosida amalga oshirilishi, davlatning bosh islohotchilik roli bilan bog'liq masalalar tadqiq etilgan.

L.Xoliqovanning ishida bozor iqtisodiyotiga o'tish davrida aholini ijtimoiy himoya qilish bilan bog'liq bo'lgan iqtisodiy munosabatlar mohiyati tadqiq etilgan bo'lsa, A.Norbekovning tadqiqotida mamlakatimizda ijtimoiy kafolat tizimini yaratish muammolari, inson omilini ro'yobga chiqarish va aholini ijtimoiy himoyalash, erkinlashtirish jarayonida ijtimoiy kafolatlarni amalga oshirish muammolari o'rganilgan.

M.Abdullayevaning dissertatsiya tadqiqotida esa ijtimoiy himoya va uni tartibga solishni takomillashtirish yo'nalishlari masalalari umumiy holda o'rganilgan. B.Baxtiyorovning dissertatsiya tadqiqotida aholini ijtimoiy himoya qilish tizimining iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari o'rganilganligi bilan muhim ahamiyat kasb etadi. D.Ahmedovning ishida esa aholining muhtoj qatlamlarini davlat yo'li bilan ijtimoiy himoyalashga oid munosabatlarni huquqiy tartibga solish muammolari o'rganilgan, bu muammolarni hal etishga qaratilgan umumlashma va ilmiy tahlillar asosida davlat ijtimoiy himoya tizimini, bu tizimni boshqarishni takomillashtirishga qaratilgan ilmiy ishlanmalar tayyorlangan.

3. Tadqiqot natijalari:

Barchamizga ma'lumki, vatanimiz mustaqilligining ilk yillaridagi ijtimoiy holat nihoyatda ogir va qiyinchiliklarga to'la edi. Shunday juda ogir davrda aholini, ayniqsa keksa yoshdagi, ehtiyojmand nafaqaxo'rlar manfaatini himoya qilish adolatli jamiyatda davlat siyosatining ustuvor yo'nalishini tashkil etdi.

O'zbekistonda mustaqillikning dastlabki davrlaridan mana shu muammolarni bartaraf etish bo'yicha myayyan ishlar amalga oshirila boshlandi. Yoshi ulug', qariyalarni, ayniqsa nafaqaxo'rlarning ijtimoiy muhofazasini ta'minlovchi mustahkam meyoriy-huquqiy asos va mexanizmlar ishlab chiqildi. Urush qatnashchilari, nogironlar uchun qator qonun va qarorlarda ma'lum bir imtiyozlar berildi. Ularni moddiy-ma'naviy qo'llab-quvvatlash tizimi yaratildi. Lekin, 90-yillarning boshlaridagi iqtisodiy qiyinchiliklar yurtimizning barcha hududlarida nuroniy-qariyalarni ijtimoiy himoyalash muammosini hal etishda ma'lum uzilishlarni keltirib chiqardi. Bu

narsa ayniqsa qariyalarga o'z vaqtida nafaqalarini tarqatish masalasida aniq ko'rindi. Masalan, O'zbekistonning janubiy hududi hisoblangan Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ham bu muammolarni kuzatish mumkin. 1992 yilda Qashqadaryo viloyati bo'yicha 106 mln. so'm nafaqa berilishi lozim edi. Ammo moliyaviy yetishmovchilik nuqtai nazardan amalda 68 mln. so'm miqdorida nafaqa berildi xolos. Surxondaryoda esa bu raqam 82 mln. so'm o'rniga 40 mln. so'mni tashkil etdi xoloc [1, B. 57].

Buxoro viloyatida esa 1150 yolgiz yashovchi pensionerlar maishiy xizmat va kvartira soligidan ozod qilinganlar. Imniyozli ravishda dori-darmon va yo'l kiralardan foydalanmoqdalar. Oziq-ovqat va go'sht mahsulotlarini olib to'ribdilar. Shuning bilan birga o'tkazilgan tekshirish tahlillarda shu narsa ma'lum bo'ldiki, Viloyat ijtimoiy ta'minoti va ijtimoiy xizmat ko'rsatish bo'limlari ishida bozor iqtisodiyoti davrida kam ta'minlangan pensionerlarni, nogironlar va ko'p bolali oilalarni ijtimoiy himoya qilish ishlarida bir qator qupol xato va kamchiliklari borligi aniqlandi [2, B.77].

Yolg'iz qariyalar ustidan g'amxo'rlik qilishga alohida e'tibor berilgan bo'lsada, ular oldida turgan muammolarni to'liq hal etish imkoniyati bo'lmadi. Chunonchi, 1992 yilgi ma'lumotlarga ko'ra Qashqadaryo viloyatida 1850 nafar yolg'iz qariya bo'lib, ularning 1293 nafarigagina moddiy-iqtisodiy yordam va xizmat ko'rsatildi xolos. Yolg'iz qariyalarning 909 nafari esa farzand va yaqin qarindoshlariga ega emasdi. Ularning 447 nafari mustaqil harakat qila olmas, yordamga muhtojlar edi. Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari bo'lgan yolg'iz qariyalar soni 73 nafarni tashkil etardi [3, B.4]. Ayni paytda ushbu muammolarni bozor munosabatlariga o'tish bilan uyg'unlikda hal etish lozim edi. "Bozor mexanizmlarini joriy etishdan oldin, - degan edi birinchi Prezidentimiz I.Karimov o'zining 1992 yilda nashr etilgan "O'zbekistonning o'z istiqloq va taraqqiyot yo'li" asarida, - insonlarni ijtimoiy himoya qilish tadbirlari amalga oshirilmog'i lozim. Davlat o'z aholisini himoya qila olgan taqdirdagina insonparvar hisoblanadi. Davlat kishilarga, ayniqsa yordamga muhtoj bo'lganlarga, ijtimoiy nochor qatlamlarga, yetimlar, bolalar, o'quvchilar, nafaqaxo'rlar va nogironlar, yolg'iz onalar, ko'p bolali va kam ta'minlangan oilalarga o'z vaqtida yordam ko'rsatishi kerak"[4, B.41].

Olot nohiyasida 64 ta yolg'iz, G'ijduvon nohiyasida ulug' vatan urushi nogironlari, buxoro nohiyasi markazida yashovchilardan tashqari g'o'sht bilan ta'minlanmayapdilar[5,b.78]. O'zbekistonda o'sha davrda tashkil topa boshlagan turli jamg'arma, nodavlat tashkilotlari faoliyati esa yagona maqsadga bo'ysundirilmagan edi. "Mehribonlik va salomatlik", "Bolalar fondi", "Tinchlik" fondi, urush va mehnat faxriylari fondi, karlar, ko'zi ojizlar, baynalmilal-jangchilar, "Chernobilchilar" kabi o'nlab fondlar, nodavlat tashkilotlar mavjud edi. Ularning banklarda o'z hisob-raqamlari ham mavjud edi. Ammo ushbu jamg'arma, tashkilotlar faoliyatida uyg'unlik yo'q, ularning har biri o'zicha faoliyat ko'rsatar edi. Natijada yolg'iz qariyalarni ijtimoiy himoya qilishda boshboshdoqlik yuzaga keldi [6, B .22].

O'zbekistonning yangilanish va taraqqiyot yo'liga asos qilib olingan yetakchi tamoyillardan biri kuchli ijtimoiy siyosatni amalga oshirishdir. Bu har qanday iqtisodiy islohotning xalq manfaatlari va uning ijtimoiy himoyasini ta'minlashga qaratilishini anglatadi. 1992-1994-yillarda ko'rilgan chora-tadbirlar yalpi ijtimoiy himoyalashga yo'naltirilgan bo'lib, yordamga muhtoj bo'lgan fuqarolarni qo'llab-quvvatlashda to'la samara bermayotgan edi. Shu muammolarni bartaraf etish uchun 1994 yil 23 avgustda O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidentining "kam ta'minlangan oilalarni ijtimoiy himoyalashni kuchaytirishga oid tadbirlar to'g'risida"gi farmoni e'lon qilindi.

1994-yilda ijtimoiy himoyaning asossiz tenglashtirish tizimidan aniq maqsadli va aholining aniq tabaqalarini qamrab oladigan tizimga o'tildi. Mahalla orqali bolalar, keksalar va kam daromadli oilalarga moddiy yordam beriladigan bo'ldi. Kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam, bola boquvchi oilalarga bolasi 2 yoshga to'lgunga qadar, shuningdek, 16 yoshgacha bolalari bo'lgan oilalarga yagona nafaqalar berish joriy etildi. Mahallalarda respublika va mahalliy budjet mablag'lari, shuningdek, korxonalar va tashkilotlarning, tadbirkorlik tizimlari va ayrim fuqarolarning ixtiyoriy ravishda o'tkazgan mablag'lari hisobidan maxsus jamg'armalar tuzildi. 1995-yilda 500 mingga yaqin ehtiyojmand oilalarga mahalla qo'mitalari orqali 6 mlrd so'm nafaqa berildi.

1996 yil 4 dekabrda O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.Karimovning "O'zbekiston faxriylarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash "Nuroniylar jamg'armasi to'g'risida" [7] gi Farmoni e'lon qilindi. Ushbu jamg'arma faxriylarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlaydigan nodavlat jamoat birlashmasi sifatida tuzildi. Farmonda jamg'armani qo'llab-quvvatlash, uning faoliyati uchun zarur shart-sharoitlar yaratish davlat hamda ishlab chiqarish korxonalarini rahbarlari, tadbirkorlar, boshqa yuridik shaxslar va fuqarolarning keksa avlod oldidagi farzandlik burchi, deya alohida ta'kidlandi. O'zbekiston Respublikasida azaliy qadriyatlar, qadimiy urf-odatlar qariya, yoshi ulug' insonlarga g'amxo'rlik qilish, ularni moddiy va ma'naviy jihatdan rag'batlantirib turish butun jamiyat, har bir fuqaroning sof insoniy burchi ekanligidan dalolatdir.

Kam ta'minlangan oilalarga ko'rsatilayotgan yordam miqdori-yildan-yilga o'sib bormoqda. Faqat 2000-yilning o'zida aholining kam ta'minlangan qismiga mahallalar orqali 54,3 mlrd so'm miqdorida nafaqa, ko'mak va boshqa turdagi yordamlar berildi.

2002 yil O'zbekistonda "Qariyalarni qadrlash yili" deb e'lon qilindi. Haqiqatdan ham, yuqorida qayd etilgani kabi, O'zbekiston jamiyatida nuroniylarga bulgan munosabat o'ta samimiy, aniq, manfaatli ravishda olib borilishi bilan ajralib turadi. "Hozirgi vaqtda,-degan edi birinchi Prezidentimiz I.Karimov,-bunday faxriylarimizning soni 3 million 87 ming nafar kishini tashkil etadi. Ularga har oyda 28 milliard so'm miqdorida pensiya to'lanmoqda.

Davlat tomonidan ko'rsatilayotgan yordam bilan birga, keksalarimizga ko'pgina jamoat tashkilotlarining ham moddiy va ma'naviy ko'mak berayotgani, bunday harakat kengayib borayotgani, ayniqsa ibratlidir. Xususan, keyingi paytda birgina "Nuroniylar jamg'armasi tomonidan urush va mehnat faxriylariga 125 million so'mdan ortiq yordam ko'rsatilgani ham bunga misol bo'la oladi"[8, B.163].O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidentining "O'zgarlar parvarishiga muhtoj yolg'iz keksalarni ijtimoiy himoya qilish haqida" gi Farmoniga binoan ro'yxatga olingan fuqarolarga 55,4 mln. so'mlik 9 turdagi oziq-ovqat mahsulotlari, homiylik hisobidan 30,8 mln. so'mlik moddiy va insonparvarlik yordami ko'rsatildi. Shu bilan birga muhtoj nogironlarga 153 ta nogironlar aravachasi, 282 ta hassa, 164 ta qo'ltiqayoq, 83 ta ko'zoynak, 151 ta eshitish moslamalari tarqatildi. 259 nafar yolg'iz pensioner turli sihatgohlarga borib sog'liklarini tikladilar [9, B.8].

O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidentining 2006 yil 7 sentabrdagi PQ-459-son Qarori bilan tasdiqlangan "2007-2010 yillarda yolg'iz keksalar, pensionerlar va nogironlarni aniq ijtimoiy muhofaza qilish va ularga ijtimoiy xizmat ko'rsatishni yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi dasturi ham avval qabul qilingan dasturlarning mantiqiy davomi bo'lib, uning maqsadi yolg'iz keksa pensionerlar va nogironlarning, kam ta'minlangan oilalar va boquvchisini yo'qotgan oilalarning manfaatlarini himoya qilish borasidagi respublikada amalga oshirilib kelinayotgan maqsadli ishlarni yanada chuqurlashtirish, ularning ko'lami va ta'sirchanligini oshirishdir. O'zbekiston hukumati ehtiyojmand yoshi ulug'larni ijtimoiy himoyalashni maqsadli ravishda, qat'iy reja asosida, muntazamlilik tamoyillariga amal qilgan holda olib bordi. Shu o'rinda mamlakat birinchi Prezidentining 2007 yil 17 sentabrdagi "Pensionerlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish borasidagi chora-tadbirlar to'g'risida" gi Farmoni alohida ahamiyatga ega bo'ldi. Ushbu Farmondan ko'zda tutilgan asosiy maqsad esa aholi daromadlari va farovonligi darajasini muttasil o'stirib borish bo'yicha aniq maqsadga yo'naltirilgan siyosatni amalga oshirishni davom ettirish, keksalar to'g'risidagi g'amxo'rlikni har tomonlama oshirish, shuningdek pensiya ta'minoti tizimini izchillik bilan takomillashtirib borishdan iborat edi. Bizga ma'lumki, nuroniylar ichida Ikkinchi jahon urushida qatnashgan otaxonlarimiz ham bor. Mamlakatimizda har yili 9-may "Xotira va qadrlash" kuni munosabati bilan ularni moddiy rag'batlantirishga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. 2013 yil 25 aprel kuni birinchi Prezidentimiz farmoniga muvofiq Ikkinchi jahon urushi qatnashchilarining 500 ming so'mdan bir martalik moddiy rag'batlantirilishi ham keksa avlod vakillariga bo'lgan cheksiz hurmat va e'tibordan nishonadir [10]. Mustaqillik yillarida nodavlat tashkilotlar tomonidan Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida ham juda katta hajmda ishlar bajarildi. Keksalar yoshdagilar, yolg'izlar, nogironlarni ijtimoiy himoya qilish, ular ustidan moddiy va ma'naviy g'amxo'rlikni kuchaytirish viloyat rahbariyati, mutasaddi tashkilot, muassalar faoliyatida ustuvor vazifa sifatida kun tartibida turdi.

2014 yil 9 may “Xotira va qadrlash kuni” munosabati bilan II jahon urushi qatnashchilariga 600 ming soʻmdan bir martalik moddiy ragʻbatlantirish toʻgʻrisida farmoni eʼlon qilindi [11]. Aytish kerakki, Birinchi Prezidentimiz I.Karimovning 2014 yil 13-oktabrdagi “1941-1945-yillardagi urush va mehnat fronti faxriylarini ijtimoiy qoʻllab quvvatlashni yanada kuchaytirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi farmoni urush va mehnat faxriylarini eʼzozlash yoʻlidagi ezgu ishlarning yana bir ifodasi boʻldi.

Denov va Qiziriq tumanlarida istiqomat qiluvchi 2 nafar jahon urushi katnashchisiga “Nuroniylar jamgʻarmasi Respublika hayʼati qarori bilan 240 million soʻm qiymatga ega namunalik uylar sovgʻa qilindi. 15 nafar faxriylarning xonadonlarida 13,5 million soʻmlik taʼmirlash ishlari olib borildi [12]. “Keksalarni eʼzozlash yili” Davlat dasturi doirasida Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 10 avgustdagi 237-sonli “Keksalar va nogironlarni manzilli ijtimoiy himoya qilish va qoʻllab-quvvatlashni yanada kuchaytirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida” [13] gi qarori qabul qilindi. Keksalarni eʼzozlash yili” Davlat dasturi doirasida barcha manbalar hisobidan 2 trillion 246 milliard soʻm va 225 million AQSH dollaridan ziyod mablagʻ sarflangani bu bopdagi ishlarimizning koʻlami va miqyosidan yaqqol dalolat beradi deb oʻylayman [14].

2016 yil 28 dekabrda Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Oʻzbekiston faxriylarining ijtimoiy qoʻllab-quvvatlash “Nuroniylar jamgʻarmasi faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida” [15] gi farmoni qabul qilindi. Mazkur farmonga muvofiq, viloyatlar hokimliklari, “Nuroniylar jamgʻarmalari yolgʻiz keksalar, nogironlar, pensionerlarga ijtimoiy himoya siyosatini olib borishda oʻzbek xalqi mentaliteti, milliy urf-odat hamda anʼanalariga rioya qilishga eʼtiborni yanada kuchaytirdilar. 365 nafar faxriyga 52 million 260 ming soʻmlik oziq-ovqat, uy-roʻzgʻor buyumlari va kiyim-kechaklar berildi [16].

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev Nuroniylar otaxon va onaxonlarimizning xizmatlari haqida soʻz yuritib, “Aynan ana shunday tabarruk insonlarning Vatanimizga boʻlgan buyuk mehr-muhabbati va jonkuyarligi tufayli mustaqil Oʻzbekiston davlatining mustahkam zamini yaratildi,” [17,B.11-12] dedi.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2017 yil 9 may “Xotira va qadrlash kuni” munosabati bilan II jahon urushi qatnashchilariga 2 million soʻmdan bir martalik moddiy ragʻbatlantirish toʻgʻrisida eʼlon qilgan farmoni ham nuroniylarga boʻlgan cheksiz eʼtibor namunasi boʻldi [18].

Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan berilgan alohida eʼtibor tufayli, barcha tumanlarda “ nuroniylar maskanlari” tashkil etilib, ularda kitobxonlar zali, dam olish xonasi, jismoniy tarbiya zali, oshxona, tibbiy koʻrik oʻtkazish xonasi tashkil etildi. Ular zarur mebel, kompyuter texnikasi va aloqa vositalari bilan toʻliq jihozlandi.

Bundan tashqari ushbu tizimdagi ishlarni takomillashtirish hamda nuroniylarni yanada har tomonlama qoʻllab-quvvatlashni kuchaytirish borasida Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Mehnat faxriysi” koʻkrak nishonini taʼsis etish toʻgʻrisida” 2017-yil 14-iyuldagi PQ-3133-son qarori [19] asosida oʻsha yilning oʻzida 959 nafar nuroniylar “Mehnat faxriysi” koʻkrak nishoni bilan taqdirlandi.

Keksa avlod vakillarining salomatliklarini asrash, xususan, ijtimoiy himoyaga muhtoj, yakka-yolgʻiz yashovchi nuroniylarni har tomonlama qoʻllab-quvvatlash maqsadida qilinayotgan ishlar haqida gapirar ekanmiz, 2020-yilning birinchi yarmidayoq 228 ming 564 nafar nuroniylar bepul chuqur tibbiy koʻrikdan oʻtkazilib, 8678 nafar nuroniylarning sanatoriylarda sogʻliqlarini tiklash tashkil etilganini alohida qayd etish zarur. Shuningdek, 179 ming 240 nafar nuroniylarning yurtimizdagi diqqatga sazovor turli maskanlariga sayohat qilishlariga sharoit yaratildi.

Davlatimizning ijtimoiy himoyalash dasturlari asosida keksa avlod vakillarining 1620 nafariga nogironlar aravachasi, 1532 nafariga eshitish moslamasi, 1600 nafariga hasa (qoʻltiq tayoq), 400 nafariga koʻzoynak, 3005 nafariga esa boshqa reabilitatsiya vositalari berildi. Shu bilan birga ehtiyojmand oilalarda yashayotgan keksalarning xonadonlarida hashar oʻtkazilib, ularga doimiy ravishda oziq-ovqat mahsulotlari hamda dori-darmon vositalari yetkazib berilmoqda.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 25 martdagi “Keksalar va nogironlarni boʻlgan shaxslarni ijtimoiy qoʻllab-quvvatlash, “Saxovat” va “Muruvvat” internat uylari tizimini

yanada rivojlantirish to'g'risida"gi PF-6195-son Farmoni [20] ga muvofiq joriy yilning 5-25 aprel kunlari "Saxovat" va "Muruvvat" internat uylarida yashovchi 8870 nafar qariya, keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar malakali tor soha mutaxassislari ishtirokida chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklardan o'tkazildi. Tibbiy ko'rik natijasida bemor deb topilganlarning 2724 nafari ambulator sharoitida, 152 nafari viloyat, tuman va respublika muassasalarida statsionar sharoitida hamda 112 nafari ixtisoslashtirilgan ilmiy-amaliy tibbiyot markazlarida sog'lomlashtirildi.

O'zbekiston aholisining qariyb o'ndan birinigina tashkil etayotgan keksa avlod vakillarining har biri nafaqat moddiy, balki ma'nan, ruhan ham qo'llab-quvvatlanishga munosibdir. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, 2020-yil so'ngida yurtimizda pensiya va nafaqa oluvchilarning umumiy soni 3 million 824 mingni tashkil etgan bo'lsa, ularning 2 849 118 nafari yoshga doir pensiya oluvchilar, 402 nafari Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari, 15 nafari esa mehnat fronti faxriylaridir.

2020-yil mazkur oylik ilk bor mamlakatimiz bo'ylab yuksak saviyada tashkil etilib, unga jami 56 ming 228 nafardan ortiq keksalar qamrab olindi. Ularning 10 151 nafari kam ta'minlangan, ijtimoiy himoyaga muhtoj nuroniylar ekani esa tadbirning ahamiyatini yanada oshirdi [21].

Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligining "Nuroniylar" jamg'armasi Respublika Boshqaruviga taqdim etgan ma'lumotga ko'ra, 12 ming 876 nafar keksa nuroniylar turli sanatoriyalar va sihatgohlarda sog'liqlarini tiklagan, 66 ming nafari bepul chuqur tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan.

Kasaba uyushmalari tashkilotlari tomonidan 240 nafar yolg'iz keksa va nogironlarga 57,8 million so'mlik kommunal xizmatlar uchun to'lovlari qisman qoplab berildi. Respublikamizdagi "Saxovat" va "Muruvvat" uylarida istiqomat qilayotgan qariyalarga, nogiron hamda yolg'iz keksalarga kasaba uyushmalari hisobidan 75,6 million so'mlik xayriya ishlari amalga oshirildi.

Birinchi guruh nogironligi bo'lgan uyida yotib qolgan keksalarning 83 mingdan ziyodi shifoxonada davolanayotgan 6124 nafarining holidan xabar olindi [22].

2022-yilda mamlakatimizda istiqomat qilgan 35,5 milliondan ortiq aholining 3 million 162 ming nafarini (8,9 foiz) keksa avlod vakillari tashkil etdi. Ulardan 221 nafari ikkinchi jahon urushi qatnashchilari, 9965 nafari mehnat fronti ishtirokchilari, 22 745 nafari esa o'zgaralar parvarishiga muhtoj yolg'iz keksalardir. og'ir turmush sharoitida yashayotgan, kam ta'minlangan 32 862 nafar keksalarning ruyxatlari shakllantirilib, ularga shifokorlarning retseptlariga asosan 3 oylik ehtiyojdan kelib chiqib, dori vositalari, protez-ortopediya moslamalarini olib berish hamda jarrohlik amaliyotining xarajatlarini davlat tomonidan qoplash yo'lga qo'yildi. "Hech kim mehr-e'tibordan chetda qolmasin" shiori ostida 22 745 nafar o'zgaralar parvarishiga muhtoj bo'lgan yakka-yolg'iz va yolg'iz yashovchi keksalarning 3565 nafariga dori-darmon vositalari, 8266 nafariga oziq-ovqat mahsulotlari, 3785 nafariga moddiy yordam berildi, 168 nafarining uy-joylari ta'mirlandi. O'zgalarning parvarishiga muhtoj bo'lgan yolg'iz keksalar va yolg'iz yashovchi keksalarni ma'naviy-ruhiy hamda psixologik qo'llab-quvvatlash maqsadida 11 965 nafar oliy ta'lim muassasalari talabalari, 1457 nafar malakali psixologlar, 6 458 nafar ko'ngilli faol yoshlardan iborat volontyorlik guruhlari tashkil etildi. Bugunga qadar 17 218 nafar o'zgaralar parvarishiga muhtoj keksalarga 18 423 yosh volontyor yigit va qizlar birlashtirildi. 221 nafar Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va 9 016 nafar front ortida mehnat qilgan faxriylarga oziq-ovqat mahsulotlari, dori-darmon vositalari hamda pensiyalari va nafaqalari yetkazib berildi, 27 nafar yolg'iz va kam ta'minlangan Ikkinchi jahon urushi qatnashchilarining turar joylari ta'mirlandi.

2021-yilda mahallalarda "Bir nuroniylar o'n yoshga mas'ul" tamoyili asosida 16 ming 224 nafar nuroniylar tarbiyasi og'ir, ma'naviy ko'makka muhtoj va ishsiz 154 ming 218 nafar yoshga birlashtirildi. Nuroniylar takliflari asosida farzand tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi 2 ming 650 nafar ota-onadan 1 ming 964 nafari, profilaktik hisobdan chiqarildi. 3 ming 214 ta notinch oila yarashtirildi. Shuningdek, nuroniylar tomonidan 486 nafar yoshlarning o'qishlarini tiklashda, 29 ming 117 nafarining ishga joylashishlariga ko'maklashildi. Ijtimoiy yordamga muhtoj kam ta'minlangan oilalar, yolg'iz keksalar, pensionerlar va nogironlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida mas'ul vazirlik va idoralar hamkorligi yo'lga qo'yildi. 100 yoshga kirgan 518 nafar nuroniylar, 221 nafar urush qatnashchisi, 9 ming 165 nafar mehnat fronti ishtirokchisi, 22 ming 764 nafar yolg'iz keksa holidan xabar olindi. O'zgaralar parvarishiga muhtoj 19 ming 980 nafar keksaning sanatoriyalarda sog'lig'i tiklandi. 853 ming 361 nafar nuroniylar bepul chuqur tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. 2 516 nafar

fuqaroga nogironlar aravachasi, 1 949 nafariga eshinish moslamasi, 2 593 nafariga hassa (qo'ltiqtayoq), 1 477 nafariga ko'zoynak, 5 786 nafariga boshqa reabilitatsiya vositalari berildi [23].

Jumladan, 2022-yilda 965 ming nafar nuroniy bepul tibbiy ko'rikdan o'tkazildi, 23 ming nafar nuroniy dori-darmon va oziq-ovqat bilan ta'minlandi, 21 mingdan ortiq nuroniylar sanatoriylarda sog'lomlashtirildi, 19 ming nafari reabilitatsiya texnik vositalari bilan ta'minlandi, 118 ming nafar nuroniylarga boshqa turdagi moddiy yordamlar ko'rsatildi, 221 nafar ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va yakka yolg'iz keksalarning uy-joylari ta'mirlab berildi, 1 milliondan ortiq nuroniylar uchun mamlakatimiz bo'ylab sayohatlar tashkil etildi. Saxovat uylarida yashovchi mingga yaqin yoshi ulug' kishilarga shaxsiy xarajatlari uchun qarilik nafaqasining 20 foizi to'lab beriladi [24]. Uch milliondan ortiq nuroniylarimiz har yili bepul tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, shifoxona va sihatgohlarda davolanadi, ular uchun yurtimiz bo'ylab sayohatlar tashkil etiladi. Keksalarga malakali tibbiy xizmat ko'rsatish uchun oilaviy shifokorlik punktlari va poliklinikalar qo'shimcha uskunalar bilan ta'minlanadi[25].

Har yili bir milliondan ortiq nuroniylar uchun respublika bo'ylab diqqatga sazovor joylar, xususan tarixiy shaharlar qadimiy obidalar, ziyoratgohlar va yurtimizning so'lim go'shalariga sayohatlar tashkil etilib, nuroniylarni qo'llab quvvatlash dasturlari doirasida amalga oshiriladigan tadbirlar qamrovi kamida 30 foizgacha oshiriladi [26,B.12].

4. Xulosalar:

Xulosa o'rnida shuni alohida qayd etish lozimki, , vatanimiz mustaqilligining ilk yillaridagi ijtimoiy holat nihoyatda ogir va qiyinchiliklarga to'la edi. O'zbekistonda mustaqillikning dastlabki davrlaridan mana shu muammolarni bartaraf etish bo'yicha myayyan ishlar amalga oshirila boshlandi. Yoshi ulug', qariyalarni, ayniqsa nafaqaxo'rlarning ijtimoiy muhofazasini ta'minlovchi mustahkam meyoriy-huquqiy asos va mexanizmlar ishlab chiqildi. Urush qatnashchilari, nogironlar uchun qator qonun va qarorlarda ma'lum bir imtiyozlar berildi. Ularni moddiy-ma'naviy qo'llab-quvvatlash tizimi yaratildi. yangi O'zbekistonda nuroniylarga har tomonlama hurmat va ehtirom ko'rsatishdagi tizimli o'zgarishlar o'zining ijobiy natijasini ko'rsatdi. Umuman olganda mustaqilliqning ilk davrida nuroniylarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash borasidagi kamchiliklar va muammolar, ko'rilgan chora-tadbirlar tufayli asta-sekin hal qilindi va ko'plab yutuqlarga erishildi.

Iqtiboslar/Snoski/ References:

1. O'zR MDA M-15-fond, 1-ro'yxat, 92-ish, 57-varaq. (National Archive of the Republic of Uzbekistan, M-15-foundation, list 1, Case No. 92, page 57;).
2. O'zbekiston milliy arxivi, m- 44-fond,1- ro'yxat, 4- yigma jild, 77- varaq. (National Archives of Uzbekistan, m-44-foundation, list 1, Volume 4, page 77;).
3. Qashqadaryo viloyat Davlat arxivi). 142-fond, 1-ro'yxat, 461-ish., 4-varaq. (Kashkadarya Regional State Archive). Foundation No. 142, register No. 1, Case No. 461., P. 4).
4. Karimov I. O'zbekiston buyuk kelajak sari.-Toshkent: O'zbekiston, 1998. –B. 41. (Karimov I. "Uzbekistan towards a great future" (O'zbekiston buyuk kelajak sari) - Tashkent: Uzbekistan, 1998. –B. P. 41).
5. O'zbekiston milliy arxivi, m- 44-fond,1- ro'yxat, 4- yigma jild, 78- varaq. (National Archives of Uzbekistan, m-44-foundation, list 1, Volume 4, page 78).
6. O'zR MDA M-15-fond, 1-ro'yxat, 19-ish, 22-varaq. (National Archive of the Republic of Uzbekistan, M-Foundation 15, list 1, Work 19, page 22).
7. (O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1997-y., 1-son, 5-modda;O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2009-y., 25-son, 282-modda). (Bulletin of The Supreme Council of the Republic of Uzbekistan, 1997., No. 1, Article 5; Collection of legislation of the Republic of Uzbekistan, 2009., No. 25, State 282)
8. Karimov I. Xavfsizlik va tinchlik uchun kurashmoq kerak. T.10.- Toshkent: O'zbekiston, 2002.-B.163. (Karimov I. It is necessary to fight for security and peace. T.10.- Tashkent: Uzbekistan, 2002.-B. P 163.;).
9. Saxovat.-Toshkent, 2004. №2. -B.8. (Saxovat.-Tashkent, 2004. №2. P 8;).

10. Xalq so‘zi. 2013 yil 25 aprel. (the word of the People. April 25, 2013).
11. Xalq so‘zi. 2014 yil 20 aprel. (the word of the People) April 20, 2014
12. Surxon tongi 2017 yil 4may. (the dawn of Surkhan) May 4, 2017).
13. <https://lex.uz/docs/2718856>.
14. O‘zbekiston ovozi. 2015 yil 6 dekabr. (Voice of Uzbekistan) December 6, 2015.
15. “O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami”, 2017-yil 9 yanvar, 1-son, 10-modda. (Collection of legislative acts of the Republic of Uzbekistan", January 9, 2017, No. 1, State 10).
16. Surxon tongi 2017 yil 2dekabr. Surxon tongi (the dawn of Surkhan) December 2, 2017).
17. Mirziyoyev Sh. Erkin va farovon demokratik o‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent: O‘zbekiston, 2016.-B .11-12. (Mirziyoyev Sh. We will build a free and prosperous democratic state of Uzbekistan together. Tashkent: Uzbekistan, 2016. Pp. 11-12).
18. Xalq so‘zi. 2017 yil 9 may. (the word of the people) May 9, 2017.
19. <https://lex.uz/docs/3270589>.
20. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 26.03.2021-y., 06/21/6195/0234-son; Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 03.12.2022-y., 06/22/258/1064-son; 13.06.2023-y., 06/23/92/0366-son). (National database of legislative data, 26.03.2021., No. 06/21/6195/0234; national database of Legislative Data, 03.12.2022., 06/22/258/1064; 13.06.2023, 06/23/92/0366).
21. Ijtimoiy hayot 2021-yil 14-aprel. (Social life April 14, 2021).
22. Nuroniy gazetasi.2021-yil 8-dekabr. (Nuroniy newspaper) December 8, 2021).
23. “Yangi O‘zbekiston” gazetasi 2022-yil 2- iyun (New Uzbekistan) (newspaper) June 2, 2022.
24. <https://www.gazeta.uz/uz/2022/04/29/social-assistance>.
25. XXI asr gazetasi 2023 yil 13-may . (XXI century) (newspaper) May 13, 2023).
26. “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida 2023 yil 11.09 dagi 158-sonli Prezident farmoni. (On the strategy "Uzbekistan-2030" PD-158.-P.12).
27. Allamuratov S. A. The role of the Amudarya waterway in cultural-religious relations of the peoples of Central Asia //Ўтмишга назар журнали. – 2019. – Т. 24. – №. 2. – С. 23-29.
28. Khamzaevna F. M., Joylovovich Y. F. EXPERIENCE OF TURKESTAN PEOPLES ON IRRIGATION STRUCTURES IN THE INTERPRETATION OF THE RUSSIAN EAST ORGANIZERS //Ўтмишга назар журнали. – 2019. – Т. 26. – №. 2.
29. Khuzhanazarov A. Z., Allamuratov S. A. Look at medicine attention: problems and solutions //Ўтмишга назар журнали. – 2019. – Т. 24. – №. 2.
30. Allamuratov S. A. The role of the Amudarya fleet in the economic life of the Emirate of Bukhara at the end of the 19th century-the beginning of the 20th century //Ўтмишга назар журнали. – 2019. – Т. 21. – №. 2. – С. 10.
31. Yormatov F. J., Abdurashidov A. A. Humanitarian policy of Uzbekistan in providing the well-being of our people //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 1470-1476.
32. Хужаназаров А. З., Алламуратов Ш. А. Тиббиётга назар: муаммо ва ечимлар //Взгляд в прошлое. – 2019. – №. 24.

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000